

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

Boqi Muhammad, Vali Muhammad, Buxoro xonligi, Yormuhammad, Pirmuhammad.

1601-yili Shayboniylarning so'nggi vakili Pirmuhammad vafot etgach Shayboniylardan taxt vorisi chiqmaganda Buxoroda yashab turgan Jonibek sultonni xon qilib ko'tarishga qaror qiladilar. Lekin Jonibek sulton bu taklifdan bosh tortadi. Taxtga Jonibekning katta o'g'li Din Muhammadni ko'taradilar. Ammo u Buxoroga kelayotganda Obivarda jangda halok bo'ladi. Shunda uning ukasi Boqi Muhammadxon, voris deb e'lon qilinadi. Qabul qilingan an'anaga ko'ra Vali Muhammad Balxga noib etib yuborildi. Ana shu tariqa 1601-yildan boshlab Buxoro xonligida hokimiyat Ashtarxoniylar sulolasi qo'lga o'tadi. Bu yana Joni-bek sulolasi «Joniyalar» sulolasi deb ham yuritiladi.

ASOSIY QISM

Ashtarxoniylar sulolasi 1756-yilgacha hukmronlik davrini o'tadi. Sulola sakkizta xondan iborat bo'lgan: 1. Boqi Muhammad (1601-1605), 2. Uning ukasi Vali

BUXORO XONLIGIDA BOQI MUHAMMAD

Xushvaqtova E'zoza Mirobid qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801958>

ABSTRACT

Ashtarxoniylar, Joniylar - 1601-1756-yillarda Buxoro xonligini boshqargan sulola. Jo'jixon naslidan bo'lgan ashtarxoniylar (joniylar) sulolasi asli Astraxan (Hojitarxon) yerlarida yashab hukmronlik qilganlar. Astraxanni Ivan Grozniy 1556-yili bosib olgach ashtarxoniylar Yormuhammad boshchiligida Buxoroga Iskandar Sulton saroyiga kelib o'rnashadilar. Yormuhammadning o'g'li Jonibek Sultonga Iskandarning qizi, Abdullaxon II singlisi Zuhrabegim nikohlab beriladi. Undan Din Muhammad, Boqi Muhammad, Vali Muhammadlar dunyoga keladi. Shu zayilda Shayboniylarga qarindoshlik rishtalari bog'lanadi.

Muhammadxon (1605-1611), 3. Imomqulixon (1611-1642), 4. Uning ukasi Nodir Muhammadxon (1642-1645), 5. Uning o'g'li Abdulazizxon (1645-1681), 6. Uning ukasi Subxonqulixon (1681-1702), 7. Uning o'g'li Ubaydullaxon (1702-1711), 8. Uning ukasi Abul-fayzxon (1711-1747). Ulardan faqat uchtasi umrini taxtda tu gatdi, xolos. Uchtasi (Vali Muhammad, Ubaydulla, Abulfayzxonlar) saroy to'ntarishlari oqibatida fojiali o'ldirilganlar. Ikkitasi esa taxtdan ag'darib tashlangandan so'ng o'z hayotini quvg'unlikda o'tkazgan. Bularning hammasiga asosiy sabab, shuki, ashtarxon o'zbek sulolalari davrida hokimiyat, toj-taxt uchun kurash hat-to ota-bola va aka-ukalar, qarindosh-urug'lar o'rtasida misli ko'rilmagan darajada kuchaygan edi.

Shayboniylar sulolasining so'nggi vakili Pirmuhammadxon (1598—1601) Boqi Muhammadxonni alohida xizmatlari uchun

Samarqand hokimi etib tayinlagan (1599). Shunday bo'lsada, Boqi Muhammadxon tez orada o'z mavqeini mustahkamlab olib, Pirmuhammadxonga itoat etmay qo'ygan va hatto unga qarshi urushga hozirlik ko'ra boshlagan. 1601-yil iyunda Pirmuhammadxon Samarqand yaqinidagi Bog'i Shamol degan joyda Boqi Muhammadxon bilan jang qilib, mag'lubiyatga uchragan. So'ng Boqi Muhammadxon Buxoroga kirib, xonlik taxtini egallagan. Shu tariqa Buxoroda yangi sulola — ashtarxoniylar xukmronligi boshlangan. Boqi Muhammadxon o'z hukmronligi davrida xonlik hududi yaxlitligini saqlab qolish va o'ziga qadar o'tgan xonlar qo'ldan chiqargan yerlarni dushmandan qaytarib olish maqsadida ko'plab urushlar qilgan. Chunonchi, Boqi Muhammadxon Balx taxtiga da'vo qilib isyon ko'targan (1601—02) ashtarxoniy shahzodalar — Abbas sulton va Rahmonquli sultonlarni mag'lub etgan (1602-yil bahori). Eron shohi Abbas I Balxni bosib olish, so'ngra Boqi Muhammadxonni taxtdan ag'darib, uning o'rniga shayboniylardan Muhammad Salim sultonni o'tqazish va bu bilan Buxoro xonligida ashtarxoniylar hukmronligiga chek qo'yish maqsadida katta qo'shin bilan yurish qilganda, Boqi Muhammadxon Amudaryo bo'yidagi Puli Xataba degan joyda unga peshvoz chiqib (1602-yil iyul), Eron qo'shinini butunlay tormor keltirgan. Shoh Abbas I esa qolgan-qutgan askarlari bilan arang qochib qutilgan. 1603-yil 25-martda Boqi Muhammadxon

temuriylardan Kobul hokimi Muhammad Hakim Mirzoning jiyani Badiuzzamon bosib olgan Qunduz shahrini uch oy qamal qilgach, yana qayta qo'lga kiritgan. Boqi Muhammadxon mamlakatni idora qilish tizimi va soliqlarni tartibga solish, qo'shinni qayta tashkil qilish kabi qator islohotlar o'tkazgan, savdo-sotiq, hunarmandchilik, obodonchilik ishlariga katta e'tibor bergan.

Buxoro xonligida tinchlik osoyishtalik bo'lmaydi. Amirlar va beklar o'zboshimchaligi avjiga minadi, markaziy hokimiyatdagi mansabdorlar o'rtasidagi o'zaro fitna, nizolar, ur-yiqitlar mam-lakat tinka madorini quritadi.

1605-yilda Boqi Muhammad vafotidan so'ng' Buxoro xon-ligi taxtiga uning ukasi, Balx hokimi Vali Muhammad o'tiradi (1605-1611). Oradan ko'p vaqt o'tmasdan Vali Muhammadga qarshi Buxoroda fitna uyushtirildi. Bu fitnadan xabar topgan Vali Muhammad o'zining ikkita o'g'li bilan Eronga-Shoh Abbas huzuriga qochib ketadi. Fitnachilar Buxoro taxtini Imomqulixon (1611-1642) ga topshirmoqchi bo'ldilar. Eron shohi Abbasxon Buxoro ustidan o'z hukmronligini o'rnatish uchun Vali Muhammadni qo'llab-quvvatladi va unga katta qo'shin bilan yordam berdi. Bu hol buxoroliklarni katta tashvishga soladi. Lekin o'zaro jangda o'zbeklar Eron qo'sinlarini tor-mor keltiradilar va Vali Muhammadni asir olib o'ldirdilar. Eron qo'sinlariga qar-shi kurashda Imomqulixon qozoqlar yordam berdi.

References:

1. Vohidov Sh., Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. Toshkent, Yangi asr avlodi. 2016.
2. Xudoyqo'lov T.D. XIX asrda Qo'qon xonligining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti. Tar.fan.nomz.diss. Toshkent. 2009.172 b.

3. Muqimov Z. Shayboniyalar davlati va huquqi. Toshkent, Adolat. 2007.
4. Babadjonov B.M. Kokandskoe xanstvo: vlast, politika, religiya. Tashkent-Tokio, Yangi nashr. 2010.
5. Bobobekov H.N. Qo'qon tarixi. Toshkent, Fan. 2016.
6. Xoliqova R.E. XIX asr ikkinchi yarmi XX asr boshlarida Rossiya Buxoro munosabatlari tarixi. Tarix fan. dok. diss. Toshkent. 2005. 295 b.
7. Sheripov U.A. Xiva xonligitarixi (1511-1920yy.). Tarix fan.nom.diss. Urganch, 2009. 174 b.